
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 141.319.8

DOI 10.5281/zenodo.6558939

ЧЕЛОВЕК В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

HUMAN IN THE SPACE OF INTERPERSONAL AND SOCIAL COMMUNICATION

ВИГЕЛЬ НАРИНЕ ЛИПАРИТОВНА,

*Доктор философских наук, доцент,
Ростовский медицинский университет.*

ИВАЩЕНКО АННА ПЕТРОВНА,

*старший преподаватель,
Ростовский медицинский университет.*

WIEGEL NARINE LIPARITOVNA,

*PhD, associate professor,
Rostov State Medical University.*

IVASHCHENKO ANNA PETROVNA,

*senior lecturer,
Rostov State Medical University.*

В данной статье рассматривается значение коммуникации в становлении личности, личностной идентичности. Представлена социальная действительность как коммуникативное пространство. Прослеживается взаимосвязь социальных изменений, изменений структуры коммуникации, формирования личностной идентичности. Авторы приходят к выводу, что современное информационное общество, изменяя пространство как межличностной, так и социальной коммуникации, постоянно формирует новые смыслы и системы ценностей, что затрудняет построение человеком целостной личностной идентичности. В результате проведенного исследования сделаны выводы об особенностях влияния современного информационного общества на пространство коммуникации.

This article examines the importance of communication in the formation of personality, personal identity. Social reality is presented as a communicative space. The interrelation of social changes, changes in the structure of communication, and the formation of personal identity is traced. The authors come to the conclusion that the modern information society, changing the space of both interpersonal and social communication, constantly forms new meanings and value systems, which makes it difficult for a person to build an integral personal identity. As a result of the conducted research, conclusions are drawn about the peculiarities of the influence of the modern information society on the communication space.

Ключевые слова: *коммуникация, коммуникативное пространство, информационное общество, смысл, личность, идентичность, социальная действительность.*

Key words: *communication, communicative space, information society, meaning, personality, identity, social reality.*

Бытие человека не замкнуто, оно открыто природной и социальной бесконечности. Со всем сложным миром человек находится во множестве отношений, причем эти отношения не статичны – это процесс постоянного развития и переплетения. В этом процессе человек вступает в коммуникацию, обмен информацией, которая делает возможным взаимодействие в этой системе отношений. Становление человека и его жизнедеятельность невозможны вне коммуникации, вне сложных связей с другими, с обществом, частью общества, какими-то группами, социальными институтами, без взаимодействия с культурой, природой. В современной социальной действительности проблемы коммуникации обретают особую актуальность, в силу нарастающей динамики социальных трансформаций и связанных с ними изменений пространства коммуникации.

С точки зрения К. Ясперса, человек не может стать самим собой, стать личностью, достигнуть свободы, при которой возможна реализация, возможен выход к истинному бытию, не вступив сначала в отношения, в коммуникацию, не соотнося себя и мир себя и других людей. Эту точку зрения разделяют не только экзистенциалисты. Так, к примеру: «Отдельный человек, как нечто обособленное, не заключает человеческой сущности в себе ни как в существе моральном, ни как в мыслящем. Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с человеком, в единстве, опирающемся лишь на реальность различия между Я и Ты», – писал Л. Фейербах [7, с. 203].

Тем не менее, одни из наиболее глубоких исследований взаимоотношений «Я – Другой», на наш взгляд, представляют философские концепции именно в экзистенциалистском русле. Самоотождествление и самопонимание человека – центральная ось экзистенциальной теории.

Так, представления Ж.-П. Сартра коренятся на философии Гегеля. С точки зрения которого, столкновение двух субъектов – это проблема определения границ свободы в борьбе за взаимное признание. Для самосознания необходимо признание, а следовательно, необходим Другой, другое самосознание. Экзистенциалисты говорят о подлинной сущностной потребности в Другом, об экзистенциальной готовности к общению, о модели души, о некоей вмещающей форме, словами М. Бубера о «врожденном Ты».

Мартин Бубер говорит о возможности трех видов диалога: «подлинного», «технического» и «монолога», который замаскирован под диалог. Иногда мы сталкиваемся лишь с видимостью диалога, не обладающей его сущностью. Настоящий, «подлинный» диалог – редкость. Он должен включать в себя обязательное условие – осознание инаковости Другого, чтобы возникла сфера настоящего общения – бытие «Между».

В истории развития человечества «Я» – представление об индивидуальном появляется из «Мы». Homo sapiens как вид складывался как коллективная особь, а развитие личности можно назвать результатом социализации, активного взаимодействия с общественной средой. Отношения человека и общества представляют собой противоречивый процесс взаимодействия, в котором соединяются слияние и отчуждение. Общество предоставляет человеку сферу выхода за границы собственного «Я», реализации его возможностей, воплощения себя, объективации, и человек, созидая, трансформирует социальную действительность. С другой стороны, общество влияет на человека, формируя и изменяя его. Человек, совершенствуясь, усваивает совокупный общественный опыт, перерабатывает его и в дальнейшем совершенствует общество.

Одной из интереснейших, развивающих представление о становлении «Я» в коммуникации с Другим и на феномен общества в целом, является теория Дж. Г. Мида, в рамках которой была создана концепция «обобщенного другого». «Обобщенный другой», или «гене-

рализованный другой» – это некие анонимные люди, общество как абстрактное лицо. «Обобщенный другой» транслирует единые ценности, стереотипы поведения, стандарты, свойственные определенной группе. Будучи членом общества, человек формирует индивидуальный «Я»-образ и оценивает свои действия и наружность в соответствии с представляемыми оценками его «обобщенного другого». Таким образом, Мид утверждает социальную природу «Я», однако подчеркивает, что «Я» как целое включает и непредсказуемую спонтанность индивида, и человек, являясь частью социального мира, сохраняет свою уникальность.

С.Л. Франк критикует точку зрения, достаточно распространенную в западной философской традиции, связанную с идеей общественного договора эпохи Просвещения. Такой взгляд на появление общества предполагает первичность индивидуальности, и принятие ею сознательного решения об удобстве и пользе объединения в общество. Утилитарные обоснования не могут объяснить феномен общества, как простое объединение отдельных людей. Общество – «есть единственная реальность, в которой нам конкретно дан человек. Изолированно мыслимый индивид есть лишь абстракция; лишь в соборном бытии, в единстве общества подлинно реально то, что мы называем человеком» [8, с. 53].

Общественная жизнь, по Франку, противоречива и неоднородна, в ней присутствуют две составляющие, два слоя. Внутренний представляет собой единство – «Мы», «соборность», а внешний состоит из многих разделенных индивидуальных «Я», находящихся в противоборстве, здесь возможны государственные институты, политические объединения. В этом смысле «Мы» это не множественное «Я», а первичная категория личного человеческого и социального.

Современное общество расставляет новые акценты между «Я» и «Мы». Будучи исторически наиболее сложным и многогранным, оно конструирует новые вызовы и риски для современного человека. Определяя состояние общества сегодня, часто закрепляют одно из его свойств, называя постиндустриальным (Д. Белл), наиндустриальным (Р. Арон), информационным (Д. Леон), программируемым (А. Турен), цивилизацией третьей волны (О. Тоффлер), обществом риска (У. Бек).

Жизнь в информационном поле, скорее даже в бурном потоке информации, стала реальностью современного человека, и это полностью изменило пространство как межличностной, так и социальной коммуникации, многократно усложнив его, расширив, ускорив его динамику. В информационном обществе изменяются структура и содержание коммуникации, дистанция, смещаются значимые и появляются новые элементы [2; 3]. Изменение коммуникативного пространства становится основой рождения новых смыслов, формирования новых систем ценностей.

С точки зрения Лумана, социальную действительность образует коммуникация, точнее именно связь, единство коммуникаций и есть социальная действительность. Безусловно, Луман не отрицает онтологическую обусловленность социальной системы индивидом, но отмечает очевидную опосредованность этой обусловленности, поскольку коммуникация невозможна без наличия сознания, но «никакой **конкретный** человек не является необходимым для общества» [6, с.10]. Более того, человек как индивид выводится им на периферию общей системы, так как попытка вписать человека в социальную систему противоречит концепции прав, представлениям о равенстве, и «остается лишь возможность рассматривать человека в его целостности, с его душой и телом, как часть окружающего мира системы общества» [6, с.26]. Общество представляет собой систему коммуникаций, оно ограничено рамками, в которых она воспроизводится. В этом смысле коммуникация всегда социальна. Ее воспроизводство основано на внутренней рефлексивности, возможности соотнесения или интерпретации в своих рамках или с точки зрения другой коммуникации. Коммуникация изменчива, способна к самокоррекции, оспариванию и очищению себя.

Здесь мы приходим к вопросу о том, каким образом в подобной системе формируются смыслы, ценности, нормы, «как само общество подводит себя к тому, чтобы придавать актуальность таким и каким-то иным темам» [6, с. 26]. С точки зрения Лумана, наличие смысла коррелирует замкнутость познающих систем. Смысл не имеет идеальной природы, предзаданности, он существует только в коммуникативной операции, использующей его. Он появляется в результате сосуществования в социальной системе двух видов операций «само-референции» и «ино-референции». В них система осуществляет различие дважды - как произведенное самой, и как наблюдаемое в себе, так появляется эффект «повторного ввода». Находясь в состоянии колебания между «само-референцией» и «ино-референцией», а также различным оцениванием операций, система сталкивается с неопределенностью будущего и необходимостью приспособляться к его непредсказуемости и формирует «смысл». В этом случае смыслообразование становится процессом, а «смысл» существует «процессивно».

Луман подчеркивает, что, являясь коммуникативным порождением, смыслы не только не обладают предзаданностью, они и не фиксируются как устойчивые значения. Случайно возникшие, они открыты будущей неопределенности применений. Смысл представляет собой бесконечный процесс, связь отнесений, одновременно и актуальность, и возможность. Социальность же, являясь осмысленно оперирующей системой, всегда связана с медиумом смысла.

Такое понимание смысла изменяет представление о значении понятия идентичность. Идентичность как таковая теряет существование и превращается в результат переработки информации, порождается лишь рекурсивно. Ее источником становится случайная операция. Луман подчеркивает, что он строит теорию современного общества, а современность существенно отличается от традиционной культуры. В существующей сегодня системе коммуникации, постоянно продуцирующей значения, появляется дистанция между индивидом и обществом, принуждающая индивида к рефлексивному поиску собственной идентичности [6, с.101]. Но с другой стороны, уже в начале 20 века, в рамках литературы формируется неожиданный ответ, что «ни в обществе, ни вне его современный индивид не может найти надежного основания для самонаблюдения, самореализации или -как бы модно это не звучало - для его «идентичности»» [6, с.18].

Итак, если рассматривать влияние современного информационного общества на пространство коммуникации, можно отметить некоторые особенности и резюмировать вышесказанное. Существенно увеличенное поле и объем коммуникации, к примеру масс-медиа и Сети, создают трудности для самоопределения человека. Принуждая его к поиску самоидентичности, они одновременно угрожают его независимости и целостности личности. Пространство современной коммуникации нестабильно, изменчиво и непредсказуемо, и человек, оказавшийся в трансформирующейся, множественной реальности для построения идентичности, обретения собственной стабильности, устойчивости своей психики, вынужден включаться в процесс постоянного поддержания максимально большого числа взаимодействий. В результате у многих формируется потребность находиться «онлайн», превращающая их в «сетевую» человека, делающая виртуальную реальность основной. В этой погоне за ускользающей изменяющейся коммуникативной реальностью, за фиксацией смысла, человек проигрывает, теряя себя, разрушая целостность своей идентичности [1; 3]. Однако в сложной системе взаимоотношений человека и общества эти процессы будут иметь и обратный эффект. Травмированный человек, находящийся в состоянии личностного кризиса, кризиса идентичности, негативно видоизменяет общество. Подчеркивая онтологическую связь социальной действительности, ее институтов и поддерживающих их индивидов, можно прийти к заключению: кризис человека, в свою очередь, неизбежно повлияет на современное общество.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вигель Н.Л. Человек в культуре постмодерна // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2015. № 2. С. 114-117.
2. Вигель Н.Л., Шаповал Г.Н. Проблема интенциональности и идентичность личности // Гуманитарные и социальные науки. 2018. № 2. С. 29-36.
3. Иващенко А.П., Вигель Н.Л. Проблема формирования самоидентичности в обществе риска // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2019. №3. С. 117-123.
4. Иващенко А.П., Чекрыгина Т.А. Культурная трансляция как необходимое условие достижения целостной идентичности личности // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2018. № 3(100). С.66-69.
5. Карташова Е.А., Шаповал Г.Н. Этика ответственности за сохранение жизни: общечеловеческий и философский аспекты биоэтики. Современные исследования в сфере социальных и гуманитарных наук. Сборник результатов научных исследований. Киров. 2018. С. 383-387.
6. Луман Н.Л. Общество как социальная система. Пер. с нем. М.: Издательство «Логос». 2004. 232 с.
7. Фейербах Л. Избр. филос. произв. Т. 1. М. 1955. 676 с.
8. Франк С.Л. Духовные основы общества. М.: Республика. 1992. 510 с.
9. Чекрыгина Т.А., Иващенко А.П. Исследование влияния культуры на специфику идентификации личности в современных социокультурных условиях // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. 2010. № 2. С.182-187.
10. Шаповал Г.Н. Категория концепта // В сборнике: Сборник избранных статей Региональной научно-практической конференции по БИОЭТИКЕ. Региональная научно-практическая конференция. Ростов-на-Дону. 2021. С. 67-75.

© Вигель Н.Л., Иващенко А.П., 2022.